

Projektantrag im Programm „e-Research-Technologien“ des DFG-Bereichs „Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme“ (LIS)
 Interdisziplinäres Infrastrukturvorhaben an der Humboldt-Universität zu Berlin:
 Malte Dreyer (Computer- und Medienservice, CMS),
 Prof. Dr. Anke Lüdeling (Institut für deutsche Sprache und Linguistik, IdSL),
 Dr. Andrea Beyer (Institut für Klassische Philologie, IKP)

Daidalos-Projekt - Entwicklung einer Infrastruktur zum Einsatz von Natural Language Processing für Forschende der Klassischen Philologie

1 Ausgangslage

1.1 Ausgangslage und eigene Vorarbeiten

Der Einsatz von Methoden des Natural Language Processing (NLP) ist vor allem für die automatische Bearbeitung von großen Textmengen in den Digital Humanities (DH) etabliert. Dies zeigt sich besonders deutlich in computerlinguistischen Untersuchungen zur Semantik (z. B. Dobó, 2019), um die Bedeutung von Wörtern systematisch zu modellieren. Mit dem Daidalos-Projekt wird nun ein Antrag auf Erforschung und Entwicklung einer NLP-gestützten Infrastruktur gestellt, mit der textbezogene Arbeitsweisen der DH auch der wissenschaftlichen Community der Klassischen Philologie zugänglich gemacht werden können.

Analyse des Umfeldes

Obwohl zumindest die deutsche Klassische Philologie bis dato qualitativ-interpretierenden, auf geringen Datenmengen beruhenden Forschungsdiskursen mehrheitlich den Vorzug gibt, ist auch in dieser Fachcommunity das Interesse an und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit digitalen Forschungsmethoden erheblich gestiegen (s. LOI im Anhang¹, Arbeitskreis (AK) BridgeClassics²). Dies belegen auch digitale Editionsprojekte (z. B. RHODOMANOLOGIA – Digitale Edition der griechischen und lateinischen Dichtungen von Lorenz Rhodoman bis 1588) und Forschungsprojekte mit einem literaturwissenschaftlichen (z. B. Digital Initiative for Classics: Epic Speeches (DICES)), einem linguistischen (z. B. Ancient Greek and Latin Dependency Treebank 2.0) oder einem methodischen (z. B. Der digital turn in den Altertumswissenschaften: Wahrnehmung – Dokumentation – Reflexion) Schwerpunkt. Als problematisch für die Breitenwirkung datengetriebener Textanalysen erweisen sich jedoch immer noch einige fächerspezifische Rahmenbedingungen³:

- **Tools und Quellen:** projektbezogene Einzellösungen (z. B. Logeion) oder zugangsbeschränkte digitale Tools (z. B. die korpuspezifische Suchfunktion des Thesaurus Linguae Latinae), eingeschränkter Zugang zu primären Forschungsdaten in Form von Texteditionen (z. B. Library of Latin Texts) oder Verbot der Anbindung an andere öffentliche digitale Tools (z. B. Packard Humanities Institute), immer noch geringe Einbettung vorhandener Tools in die Lehre
- **Kompetenzen:** gering ausgeprägte fachübergreifende Digital Literacy bei allen Beteiligten (z. B. beim Umgang mit statistischen Sprachdaten), geringes Niveau fachbezogener DH-Kompetenzen (z. B. Kenntnis der Markup-Sprache TEI-XML), kaum Kenntnisse zu NLP, starke Vorbehalte gegenüber maschinell erzeugten Ergebnissen, geringe Affinität zu Visualisierungen, Daten und Tabellen
- **Fachtradition:** Forschungsergebnisse, nicht Forschungsmethoden dominieren Publikationen, weitgehend fehlende institutionelle Verankerung von Forschungsdatenmanagement (FDM) zur Doku-

¹ Die beigefügten Letters of Intent - mitunter noch unter dem ursprünglich angedachten Namen KlassPhil 2.0 - zeugen vom Interesse wichtiger Vertreter beider Sprachen für das Projektvorhaben.

² Der „Bridging the Gap - Arbeitskreis Digital Classics“ ist aus unserer Initiative heraus gegründet worden, um die Interessen der Digital Classics in Deutschland zu vertreten. <https://www.klassphil.hu-berlin.de/de/ak-bridgeclassics>

³ Die vorgestellte Zusammenfassung beruht auf der Analyse von Studienordnungen und vorhandenen digitalen Tools sowie auf der Befragung von Mitgliedern der Forschungscommunity, z. B. im AK BridgeClassics.

mentation von Forschungsprozessen oder Nachnutzung der Methoden und Ergebnisse, Bevorzugung der Einzelautorschaft, Anforderungsprofile für Stellen i.d.R. ohne DH-Bezug

Grundsätzlich bleibt festzustellen, dass bisher zentrale, nutzungsfreundliche Analysewerkzeuge und Repositorien für lateinische und altgriechische Texte sowie für die entsprechende Forschungsliteratur fehlen (Monachini u. a., 2018). Existierende Ressourcen erreichen mitunter nicht die für exzellente Forschung unabdingbaren Qualitätsstandards (Babeu, 2015), konzentrieren sich nur auf einzelne Methoden (Coffee u. a., 2012) oder sind wegen ihres besonders breiten Angebots nur schwer benutzbar (Depauw u. a., 2013). Das weitgehende Fehlen von domänenspezifischen Grundlagenmaterialien erschwert die Anwendung moderner NLP-Modelle, weil sie meist für den Einsatz in modernen Sprachen mit großen Datenmengen konzipiert sind. Die besonderen Herausforderungen sogenannter Low-Resource-Sprachen wie Latein und Altgriechisch werden von diesen Modellen oft nicht berücksichtigt.

Darum wollen wir etablierte Prinzipien wie Few-Shot-Learning (Wang u. a., 2020) und Data Augmentation (Ragni u. a., 2015) nutzen, um Forschenden die notwendige Qualität für ihre Analysen zu bieten. Zentrale DH-Initiativen wie CLARIN-D, DARIAH-DE und CLS-Infra stellen zwar eine große Bandbreite an oft gut standardisierten Datensätzen und Werkzeugen bereit, können aber aufgrund ihrer inhärent makroskopischen Perspektive nicht ausreichend auf die individuellen, domänenspezifischen Bedürfnisse der Klassischen Philologie eingehen. So sind Werkzeuge wie DiaCollo zwar für die sprachunabhängige Modellierung von Kollokationen konzipiert, berücksichtigen dadurch jedoch nicht die viel freiere Wortstellung der Klassischen Sprachen im Vergleich zu Deutsch oder Englisch. Außerdem wollen wir mit einer Anbindung an die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) das in der Fachcommunity noch zu wenig entwickelte Bewusstsein für Ziel und Arbeitsweise von FDM schärfen. Dazu planen wir eine enge Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen im Verbund Text+ (vgl. LOI von Vivien Petras), wodurch wir mit dem Daidalos-Projekt auch einen Beitrag zu einer ortsverteilten Infrastruktur für Sprach- und Textdaten inkl. entsprechender Software leisten.

Analyse des Bedarfs

In der Klassischen Philologie als textbezogener Wissenschaft besteht ein hoher Bedarf an Textanalysen unterschiedlicher, forschungsspezifisch zusammengestellter Textkorpora. Der typische Workflow (Abb. 1) besteht nach Sichtung in Frage kommender Texte aus einer geschickten Auswahl der Texte bzw. Text(stellen) und Phänomene, der Analyse der ausgewählten Passagen, der Auswertung der erzielten Forschungsergebnisse und ihrer Publikation, wobei nach der Auswertung die Schritte Auswahl, Analyse und Auswertung so oft wiederholt werden, bis die Ergebnisse publikationswürdig sind oder die Forschungsfrage als nicht beantwortbar erkannt und verändert wird.

Abb. 1. Workflow in der Philologie von der ersten Sichtung der Texte bis zur Publikation der Ergebnisse

Hierbei wird der Mensch zum begrenzenden Faktor seiner eigenen Forschung: Einerseits kann eine Textauswahl nur so groß sein, wie sie noch eigenständig im gegebenen zeitlichen Rahmen gelesen und ausgewertet werden kann (Bsp. 1). Andererseits können beim Auffinden der Phänomene durch unterspezifizierte Kriterien Fehler entstehen oder relevante Erkenntnisse übersehen werden (Bsp. 2). Beiden Problemfeldern kann der Einsatz automatischer Textanalysen begegnen, wie sie im Daidalos-Projekt geplant sind (Bsp. 3):

3. Bereitstellung von Werkzeugen für gängige Textanalysemethoden (z. B. POS-Tagging, Word Embeddings, Sentimentanalyse, Topic Modelling)
4. Entwicklung eines Identity and Access Managements (IAM) für die Speicherung individueller Korpora und Analysen sowie für die überregionale Zusammenarbeit an gemeinsamen Projekten
5. Gestaltung einer barrierefreien zweisprachigen (dt.-engl.) Nutzungsoberfläche basierend auf JupyterLab mit Hypothesen-Statements (Gothelf u. a., 2016) als Alternative zu konventionellen User Stories
6. schneller Einstieg ohne Programmierkenntnisse, gewährleistet durch interaktive Tutorials und durch die grafische Abstraktion von Code-Elementen in den Notebooks; schrittweise Progression zu stärkerer Konfigurierbarkeit durch zunehmende Verwendung von Code Snippets
7. Agile Softwareentwicklung durch Participatory Design, also die frühzeitige enge Einbindung der Fachcommunity in die Entwicklung und Umsetzung von Ideen zur Gestaltung der Infrastruktur
8. Frühzeitig einsetzende Workshopserie und Gestaltung von Lernbausteinen zur Einführung in NLP-Verfahren und in die Funktionsweise von Daidalos
9. Angebot der Infrastruktur als Dienstleistung (Infrastructure as a Service und Software as a Service) mit begleitenden Schulungen und Community-Veranstaltungen

Das Daidalos-Projekt ist in seiner Anlage als eine Infrastruktur gedacht, die über die Klassische Philologie hinaus allen Fachgebieten offensteht, die mit lateinischen und griechischen Texten arbeiten (z. B. Alte Geschichte, Archäologie, Indogermanistik). Diese Nachnutzbarkeit wird durch die Bereitstellung von Open-Source-Software (über die GitLab-Instanz der HU Berlin) sowie Open Educational Resources (als Lernbausteine auf Zenodo) gewährleistet. Damit diese Ressourcen auch nach Projektende genutzt werden können, strebt die HU Berlin eine kontinuierliche Wartung der geschaffenen Infrastruktur aus Haushaltsmitteln an. Zudem ist ein Folgeprojektantrag für die intensiviertere Nutzung und zusätzliche langfristige Absicherung der Daidalos-Plattform geplant.

Das Interesse für und die Bereitschaft zur Mitwirkung am Projekt ist durch die LOI bekundet. Die bisher von uns veranstalteten Workshops u.a. zu KI („BridgeClassics. Künstliche Intelligenz für die Klassische Philologie“, 7.5.2021), zu NLP („Natural Language Processing for the Classics - Teacher's Toolkit“, 15.6.2020), zu DH („DH als Perspektive für die Klassische Philologie“, 30.11.2019) und zu unserer eigenen Lernplattform („A Data-Driven Platform for Creating Educational Content in Language Learning: Machina Callida“, 21.1.2020) stießen mit jeweils mehr als 20 Teilnehmenden auf eine gute Resonanz. Das Bewusstsein für Möglichkeiten der Digitalisierung haben wir außerdem über eine 5-teilige Artikelserie im Forum Classicum im Jahr 2021 geschärft (Auftakt: „Wie die Digitalisierung unseren Umgang mit den Alten Sprachen verändert hat“, 4/2020). Unserer Einschätzung nach wird die Akzeptanz wesentlich von der Nutzungsfreundlichkeit, den differenzierten Funktionen der Textanalyse, einem frühen Prototypen der Software und insbesondere von der wahrgenommenen Bedeutung der NLP-Methoden für die eigene Forschung und Lehre abhängen.

Vorarbeiten

Der Daidalos-Antrag kann als eine direkte Konsequenz unseres vorausgegangenen DFG-Projekts CALLIDUS⁴ betrachtet werden. In diesem Projekt konnten wir zum einen auf vorhandene Open-Source-Software wie z. B. UDPipe (Straka u. a., 2016), ANNIS (Krause, 2019) oder Perseids CTS zurückgreifen und sie für die Nachnutzung in unserer NLP-basierten Software (Machina Callida⁵) adaptieren. Zum anderen haben wir die Fachcommunity sowie ihre Bedürfnisse in Workshops und Fortbildungen besser kennen und verstehen gelernt. Außerdem können wir hinsichtlich Softwarearchitektur und Serverstrukturen (Frameworks für Webanwendungen, Continuous Integration, Containerisierung) auf relevante Vorarbeiten aus dem CALLIDUS-Projekt (Schulz u. a., 2020) und die gut ausgebaute Infrastruktur (Datenbankservice, Virtualisierung, JupyterHub) des Computer- und Medienservice (CMS) aufbauen. Letztere wird vom CMS kontinuierlich weiterentwickelt und an die Anforderungen einer skalierbaren cloud-basierten Forschungsinfrastruktur angepasst.

⁴ Computer-Aided Language Learning: Lexikonerwerb im Lateinunterricht durch korpusgestützte Methoden, Projektnummer 316618374, <https://www.projekte.hu-berlin.de/de/callidus>
<https://eadh.org/projects/callidus-vocabulary-acquisition-latin-using-corpus-based-methods>.

⁵ <https://korpling.org/mc>.

Vorkenntnisse

Neben den technisch-methodischen Voraussetzungen können wir zudem auf fundierte Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich der distributionellen Semantik zurückgreifen (Schulz u. a., 2018), laut der die Bedeutung von Wörtern maßgeblich durch ihre Verwendungskontexte bestimmt wird (Gries u. a., 2009). So können wir uns einerseits auf einen empirischen Vergleich verschiedener Assoziationsmaße für Kollokationen in lateinischer Literatur, andererseits auf einen prototypischen Einsatz von NLP zur Berechnung von Wortfeldern für thematische Modellierungen stützen. Damit folgen wir den jüngsten Entwicklungen der KI-basierten Sprachmodelle und wollen deren traditionelle Schwächen, z. B. schlechte Performance bei zu geringer Datenmenge (Ben Zaken u. a., 2021), überwinden. Dazu greifen wir auf neueste Fortschritte aus den entsprechenden Forschungsbereichen zurück. Bewährt haben sich die Skalierung der Modellgröße (Kaplan u. a., 2020) und die Miteinbeziehung sprachübergreifender Datensätze (Minixhofer u. a., 2021). Dadurch wird die Abbildung von Texten in einem qualitativ hochwertigen Vektorraum ermöglicht: Einzelnen Wörtern werden unterschiedliche Zahlenfolgen zugeordnet, um anschließend den Vektorraum unter semantischen Gesichtspunkten analysieren zu können (Dobó, 2019). Insofern erschließt das Daidalos-Projekt mit seiner expliziten Methodenreflexion für kleine Textkorpora und mit verbesserten maschinellen Analysen im sogenannten Low-Resource-Bereich eine Verbindung aus Sprachverarbeitung und Philologie, die bisher digital kaum möglich war und nur von wenigen genutzt wurde. Bezogen auf die lateinische Literatur lassen sich so bspw. verschiedene Ausdrücke von Weiblichkeit thematisch gruppieren, z. B. Ehe (z. B. *mulier, uxor, coniunx*), Jugend (*adulescens, virgo*) oder Sklaverei (*liberata*), um die Darstellung der Frauenrollen im Kontext einer Gattung, Epoche oder kulturellen Handlung (Šterbenc Erker u. a., 2015) näher zu untersuchen.

Zusammenfassung

Wir können für das Daidalos-Projekt auf folgende Vorarbeiten zurückgreifen:

- Intensive Umfeld- und Bedarfsanalyse
- Nationale und internationale Vernetzung in der Fachcommunity
- Erfahrung mit der Gestaltung von Workshops, Fortbildungen und Lernbausteinen
- Verwendung einer domänenspezifischen Sprache (Linguistik) für das Oberflächendesign
- Gestaltung eines einheitlichen Datenmodells für den Zugriff auf antike Texte (für große Korpora oder atomar definierte Textpassagen)
- Umsetzung von Visualisierungen für semantische und morphosyntaktische Sprachdaten
- Implementierung einer cloud-basierten Softwarearchitektur ohne Installationsaufwand

Anschlussfähigkeit und Nachhaltigkeit

Die inhaltliche Anschlussfähigkeit wird grundsätzlich durch die für verschiedene Forschungsschwerpunkte (z.B. Paraphrasenextraktion für Rezeption, Word Embeddings für Intertextualität, Sentimentanalyse für Motivik) offen gestaltete Infrastruktur gewährleistet, indem das Daidalos-Projekt webbasiert sowohl eher intuitive grundlegende Analysen (Wortfrequenzen, Assoziationsmaße, Wortarten, Kollokationen, Syntax) als auch abstraktere Modellierungen (Named Entity Recognition, Sentimentanalyse, Topic Modelling) und deren Kombinationen ermöglicht.

Die strukturelle Anschlussfähigkeit ist für Daidalos u.a. dadurch gegeben, dass es frei zugängliche lateinische und griechische Korpora (z.B. LASLA) nachnutzt, die Standardisierung des Zugriffs auf Sprachdaten (z. B. die Verwendung der domänenspezifischen Canonical Text Services) und die Evaluation maschinell erzeugter Datensätze unterstützt sowie vorhandene Analyseoptionen erheblich erweitert. Zu diesen Erweiterungen gehört vor allem die Workflow-basierte Unterstützung von Methodentriangulation, etwa für die kombinierte Anwendung von Named Entity Recognition (NER) und Sentimentanalyse, um die Charakterisierung literarischer Figuren zu erforschen.

Außerdem implementiert das Projekt die Prinzipien von Open Science und FAIRen Forschungsdaten (Wilkinson u. a., 2016): Die Integration eigener Ergebnisse im Sinne von Linked Data sorgt für Auffindbarkeit; die ausführliche Dokumentation sowie generische Datenformate und offene Lizenzen steigern die Nachnutzbarkeit (vgl. Abschnitt 4.2).

1.2 Projektbezogenes Publikationsverzeichnis

- Beyer, A. und Schulz, K. (2020a). „CALLIDUS – Korpusbasierte, digitale Wortschatzarbeit im Lateinunterricht“. In: *Der Digital Turn in den Altertumswissenschaften*. Hrsg. von F. Maier und S. Chronopoulos. Digital Classics Books, S. 149–167. DOI: 10.11588/propylaeum.563.
- (2020b). „Using NLP to Create Corpus-Based Vocabulary Exercises in Latin Classes“. In: *INTED2020 Proceedings*. Valencia, S. 1750–1757. DOI: 10.21125/inted.2020.0562.
- Couto-Vale, D. und Schulz, K. (2020). „Intelligenti Pauca - Probing a Novel Alternative to Universal Dependencies for Under-Resourced Languages on Latin“. In: *Proceedings of the 19th Workshop on Treebanks and Linguistic Theories*. Düsseldorf, Germany, S. 111–123. DOI: 10.18653/v1/2020.tlt-1.10.
- Dreyer, M., Döbler, J. und Rohde, D. (2015). „Building Service Platforms Using OpenStack and CEPH: A University Cloud at Humboldt University“. In: *EUNIS Journal of Higher Education*, S. 63–68. DOI: <http://dx.doi.org/10.18452/13635>.
- Krause, T., Leser, U. und Lüdeling, A. (2016). „graphANNIS: A Fast Query Engine for Deeply Annotated Linguistic Corpora“. In: *Journal for Language Technology and Computational Linguistics* 31.1, S. 1–25.
- Lüdeling, A. und Zeldes, A. (2009). „Three Views on Corpora: Corpus Linguistics, Literary Computing, and Computational Linguistics“. In: *Jahrbuch für Computerphilologie* 9, S. 149–178.
- Schulz, K. (Feb. 2020). *Machina Callida*. Humboldt University Berlin. DOI: 10.5281/zenodo.3662709.
- (Feb. 2021a). „Building a Repository of Exercises for Learning Latin“. In: *Digital Classics Online* 7, S. 21–38. DOI: 10.11588/dco.2021..
- (Aug. 2021b). „Natural Language Processing for Teaching Ancient Languages“. In: *Teaching Classics in the Digital Age*, S. 37–48. DOI: 10.38072/2703-0784/p19.
- Schulz, K., Beyer, A., Dreyer, M. und Kipf, S. (Jan. 2020). „A Data-Driven Platform for Creating Educational Content in Language Learning“. In: *Proceedings of the Conference on Digital Curation Technologies (Qurator 2020)*. Berlin, Germany.

2 Ziele und Arbeitsprogramm

2.1 Voraussichtliche Gesamtdauer des Projekts

Wir beantragen eine Projektlaufzeit von 36 Monaten, um die Funktionsfähigkeit der Infrastruktur prototypisch nachzuweisen und dabei von Anfang an die Fachcommunity durch Workshops und Fortbildungen im Einsatz von NLP-Methoden zu unterstützen. Ein Folgeantrag zur vertieften Implementierung der Infrastruktur ist fest eingeplant.

2.2 Ziele

Zentrales Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Software-Prototypen für die Klassische Philologie und ihre angrenzenden Disziplinen. Er soll die Forschenden in die Lage versetzen,

1. ein spezifisches, beliebig großes Korpus zusammenzustellen, zu analysieren und zu adaptieren,
2. die Analyseergebnisse zu visualisieren, zu speichern, zu teilen und zu exportieren sowie
3. über Ergebnisse und Methodik zu reflektieren und die Forschungsfragen zu verfeinern oder aus neuen Perspektiven zu betrachten.

Das Daidalos-Projekt wirkt sich am besten auf die Fachkultur aus, wenn in der Breite einerseits NLP-Verfahren vermittelt und etabliert werden sowie andererseits eine Reflexion über die angewandten Methoden vermehrt in den Fokus der fachspezifischen Forschung und Publikationen rückt.

Skizze der geplanten Infrastruktur

Die Innovation der Daidalos-Infrastruktur besteht vor allem im Adressieren der folgenden Anforderungen: Ein interaktiver explorativer Zugang (AP4) zu antiken Texten mit flexiblen NLP-Diensten (AP1) und nachnutzbaren Ergebnissen (AP3) ermöglicht eine tiefe Methodenreflexion (AP2) und eigene Qualifikation (AP5). Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Software mehrdimensional zu konzipieren: Erstens bieten wir Demo-Workflows (Abb. 5) mit konfigurierbaren Elementen, z. B.

die Auswahl des Textkorpus, an. Die jeweils verwendete NLP-Methode und die eingestellte Konfiguration werden detailliert erklärt und reflektiert. Hier ist pro Teilarbeitspaket (TAP) A1.1 bis A1.5 je ein kuratiertes Beispiel geplant, das auch die entstehenden Datensätze wie Diagramme oder Tabellen einschließt. Zweitens bieten wir eine interaktive, domänenspezifische Oberfläche (TAP A4.1), die Forschende bei der Auswahl der Komponenten unterstützt (TAP A4.3). Hierzu gehören Interaktionen zu Vorwissen (Daidalos, NLP), Korpuswahl, Forschungsinteresse und Methodenwahl, die auch im IAM als personalisierte Einstellungen gespeichert werden können (TAP A3.2). Auf diese Weise erfolgt einerseits eine adaptive Einführung in die Anwendung von Daidalos, andererseits können Forschende ohne direkte Auseinandersetzung mit Code ihren Forschungsinteressen nachgehen. Drittens bieten wir erfahrenen Forschenden die Möglichkeit, die Einstiegsoberfläche zu verlassen, direkt mit JupyterLab zu arbeiten und auf dieser Ebene Text- und Methodenwahl frei zu konfigurieren (TAP A4.4).

Abb. 5. Komponenten der Daidalos-Infrastruktur. Extern ist die Plattform angebunden an Textrepositorien, Sprachtechnologie-Provider und Publikationsorgane.

Folgende Komponenten sind daher für die Infrastruktur geplant: Ein zentraler Workflow-Manager verarbeitet die Parameter des digital modellierten Forschungsvorhabens. Dazu gehört zunächst einmal die Forschungsfrage (Abb. 6), also ein natürlichsprachig formuliertes Anliegen mit philologischer Relevanz. Anhand dieses Anliegens wählen Nutzende eine oder mehrere passende Methoden aus der Methoden-Datenbank, wobei sie idealtypisch die jeweiligen Stärken und Schwächen gegeneinander abwägen und durch Triangulation ein multiperspektivisches Vorgehen etablieren. Im späteren Verlauf des Projekts soll dieser Prozess durch eine Recommender-Komponente ergänzt werden, die bei der Auswahl und Kombination der Methoden unterstützt.

Sind die Methoden gewählt, so erfolgt die Eingrenzung der Textmenge im Korpus-Browser. Dort kann aus hunderten lateinischen und altgriechischen Texten entweder eine bereits bestehende Sammlung nachgenutzt oder eine individuelle Zusammenstellung angefertigt werden. Sobald die Texte und Methoden feststehen, wählen Nutzende aus der NLP-Engine die passenden Module zur Sprachverarbeitung aus. Diese sind automatisch vorgefiltert, sodass sie zu den spezifizierten Methoden passen und bereits vorhandene Annotationen der Texte (etwa im Falle von Treebanks) berücksichtigen. Die gewählten NLP-Module, Texte und Methoden werden nun vom Workflow-Manager vernetzt und angewendet. Technisch realisiert ist dies durch die automatische Generierung von Jupyter-Notebooks, die durch eine modifizierte JupyterLab-Oberfläche visuell zugänglich sind.

Je nach Expertise der Nutzenden folgt die Visualisierung dabei einem No-Code-Ansatz oder macht für wesentliche Parameter den Quellcode direkt konfigurierbar. Je nach Operation ist das Ergeb-

nis des ausgeführten Notebooks ein annotierter Text, eine Liste mit sprachlichen oder numerischen Suchergebnissen oder ein individuelles NLP-Modell. Annotationen, Suchergebnisse und Modelleigenschaften können bei Bedarf anschließend als Diagramme, Tabellen oder strukturierte Texte visualisiert werden. Geeignete Hervorhebungsmuster (etwa konkrete Diagrammtypen) können dabei den Workflow-Demos entnommen werden, die als vorkonfigurierte Jupyter-Notebooks abrufbar sind.

Abb. 6. Forschungsdaten der Daidalos-Infrastruktur. Ergebnisse der Nutzung können Messwerte, Listen oder Visualisierungen sein.

Zukunftsfähigkeit und Risikomanagement

Prinzipiell darf die angedachte Forschungsinfrastruktur als zukunftsfähig bezeichnet werden, da sie eine Lücke unter den anwendbaren Werkzeugen, aber vor allem im Forschungsalltag zu schließen vermag. Allerdings liegt in dieser doppelten Neuartigkeit auch ein großes Risikopotential für die dauerhafte Implementierung in der Fachcommunity begründet, das dadurch erhöht wird, dass die Arbeit mit NLP-Methoden nicht immer intuitiv und zuverlässig erfolgt. Aufgrund der durch mikroskopisches Lesen (*close reading*) geprägten Forschungstradition und der geringen Vertrautheit mit Methoden des *distant reading* sowie der automatischen Textanalyse haben viele Forschende die Erwartung, dass jeder maschinell erzeugte Datensatz fehlerfrei sein muss; andernfalls habe die Methode keine Berechtigung. Durch diese fehlende Bereitschaft zu Monitoring und Korrektur maschineller Prozesse verschließen sich Forschende mitunter dem eigentlichen Potential der NLP-Methoden: Vernetzung von Datensätzen (Mambrini u. a., 2020), schnelle Suche in allen relevanten Textstellen (Krause, 2019), automatische Analysevorschlüsse für noch unerforschte Texte (Monachini u. a., 2018).

Diesem hohen Erfolgsrisiko des Daidalos-Projekts begegnen wir durch die angedachten Workshops, Fortbildungen und Lernbausteine, durch regelmäßigen Austausch in unserem AK BridgeClassics im Sinne der agilen Softwareentwicklung und vor allem einer transparent gestalteten Infrastruktur, die vielfältige, leicht nutzbare NLP-Methoden sowie nachvollziehbare und sinnvolle Ergebnisse bietet.

Dementsprechend ist es Aufgabe des Projektes, beispielhaft zu zeigen, wie der Prototyp der Software in die vorhandene Forschungstradition integriert und von Forschenden ohne vertiefte Vorkenntnisse zu NLP genutzt werden kann. Gelingt dies überzeugend, z. B. mithilfe gut dokumentierter und ggf. sogar unerwarteter, wissenschaftlich relevanter Ergebnisse, ist mittelfristig eine zunehmende Akzeptanz der Software zu erwarten.

Einbettung in und Auswirkung auf die Fachcommunity

Die skizzierte Forschungssoftware verbessert die vorhandene Informationsinfrastruktur, indem sie skalierbar, d.h. unabhängig von der ausgewählten Textmenge, Informationen bereitstellt, die bisher nicht automatisch generiert werden, aber didaktisch (z. B. Wortschatzerwerb mit semantisch motivierten Wortfeldern), sprachwissenschaftlich (z. B. syntaktische Strukturen im Briefkorpus von Cicero und

Plinius im Vergleich) oder literaturwissenschaftlich (z. B. Konzepte von Faktualität bei verschiedenen Autoren) genutzt werden können.

Wie ein Blick in eine gängige Informationsplattform der Klassischen Philologie (The Digital Classicist Wiki) zeigt, gibt es bereits Angebote zu digitalen (kuratierten) Korpora (z. B. Perseus-Bibliothek), zu morphosyntaktischen Analysen (z. B. Alpheios) und zu vertieften automatischen Textanalysen. Letztere Tools nutzen bspw. Datenbanken (z. B. Kollokationssuche bei PhiloLogic) oder spezifische NLP-Algorithmen (z. B. Kookkurrenzanalyse bei eAQUA, inkl. Framework zur Anpassung der Visualisierung). Die Herausforderung für Forschende besteht allerdings darin, alle diese Tools zu kennen, deren Bedeutung für die eigene Forschung erkennen und vor allem trotz verschiedener Systeme und Formate nutzen zu können. Demgegenüber setzt das Daidalos-Projekt auf die interoperable Zusammenführung unterschiedlicher NLP-Verfahren auf einer Plattform, um Forschenden eine zentrale Anlaufstelle für ihre „Fragen an den Text“ zu bieten.

2.3 Arbeitsprogramm und Umsetzung

Die Antragsteller ergänzen gegenseitig ihre Expertise für das Daidalos-Projekt, indem sie jeweils als Teilprojektleitungen (s. Verantwortlichkeit in den Klammern) für eine enge Verzahnung der einzelnen Arbeitspakete (AP) sorgen:

- AP1: NLP für die Literaturwissenschaft (IdSL)
- AP2: Domänenspezifische NLP-Methoden (IKP)
- AP3: Vernetzte Sprachdaten (CMS)
- AP4: Intelligentes Design für NLP-Workflows (CMS)
- AP5: Projektmanagement & Community Building (IKP, IdSL)

Abb. 7. Arbeitsprogramm mit Verantwortlichkeiten, Meilensteinen und Projektmonaten

2.3.1 AP1: NLP für die Literaturwissenschaft

Ziel: Evaluation alternativer Implementierungen für POS-Tagging, Word Embeddings, NER, Sentimentanalyse, Topic Modelling; exemplarische Anwendung von forschungsbezogenen NLP-Workflows mit kombinierten Methoden; Publikationen zu Use Cases und Workflows von NLP-gestützten literarischen Analysen

Teilarbeitspakete

A1.1 POS-Tagging

- vorhandene Implementierungen und passende Benchmark-Datensätze sammeln
- Evaluation durchführen und Beispielworkflow dokumentieren

A1.2 Word Embeddings

- vorhandene Implementierungen und passende Benchmark-Datensätze sammeln
- Evaluation durchführen und Beispielworkflow dokumentieren

A1.3 NER

- vorhandene Implementierungen und passende Benchmark-Datensätze sammeln
- Evaluation durchführen und Beispielworkflow dokumentieren

A1.4 Sentimentanalyse

- vorhandene Implementierungen und passende Benchmark-Datensätze sammeln
- Evaluation durchführen und Beispielworkflow dokumentieren

A1.5 Topic Modelling

- vorhandene Implementierungen und passende Benchmark-Datensätze sammeln
- Evaluation durchführen und Beispielworkflow dokumentieren

A1.6 Konzeptuelle Vernetzung der NLP-Methoden

- Pipelines evaluieren, z.B. Sentimentanalyse auf der Basis von Word Embeddings
- Methoden auf übergreifenden Meta-Benchmarks evaluieren, um die Breite ihres Nutzens für verschiedene Fragestellungen zu messen

Meilensteine (Projektmonat)

M1.1 (12) Implementierung und Evaluation abgeschlossen für POS-Tagging, Word Embeddings und NER

M1.2 (24) Implementierung und Evaluation abgeschlossen für Sentimentanalyse, Topic Modelling und ausgewählte Pipelines

M1.3 (36) Meta-Evaluation, Dokumentation und Publikation abgeschlossen

Abschluss: Implementierungen für alle Methoden und ausgewählte Kombinationen verfügbar; Evaluationen öffentlich dokumentiert; Beispielworkflows als interaktive ausführbare Skripte dokumentiert; Publikation abgeschlossen

Leitung: IdSL

Beteiligt: IKP, CMS

Umfang: 8 PM

Zeitspanne: 01-36

2.3.2 AP2: Domänenspezifische NLP-Methoden

Ziel: Bereitstellung von für die Klassische Philologie geeigneten Use Cases zum Einsatz von NLP-Methoden sowie deren didaktische Aufbereitung (Fortbildungsreihe) und Veröffentlichung als Open Educational Resources (OER), Verstärkung der Methodenreflexion in der Fachcommunity, Publikation eines Sammelbandes zum Einsatz digitaler Methoden und zur Methodenreflexion in der Klassischen Philologie

Teilarbeitspakete

A2.1 Taxonomie aus Forschungsthemen und -methoden

- Analyse von Forschungsthemen und den eingesetzten NLP-Methoden
- Erstellen einer Zuordnung von passenden Methoden zu einem Thema, als domänenspezifische Ergänzung für TaDiRaH
- Entwicklung eines Bewertungsrahmens, der für spezifische Forschungsthemen die kriteriengeleitete Auswahl geeigneter Methoden unterstützt

A2.2 Auswahl von Forschungsfragen

- Identifizierung relevanter antiker Begriffe (Cordes, 2020, 43)⁶
- Erforschung intra- und intertextueller Parallelen, z. B. wiederkehrende Topoi antiker Panegyrik (Cordes, 2020, 31)
- Synchrone und diachrone Untersuchung autoren- und genrespezifischer Konzepte und Motive, z. B. Übertreibung in antiker Panegyrik (Cordes, 2020, 33)⁷

⁶ So können beispielsweise im Korpus der Panegyrici Latini durch eine Suche nach Formen von *veritas* („Wahrheit“) verwandte Wörter entdeckt werden, etwa *credere* („glauben“, vgl. Cordes, 2020, 39), *simulatio* („Täuschung“) oder *excogitare* („sich etw. ausdenken“): https://korpling.org/mc/semantics?searchRegex=uerita.*&minCount=2&nearestNeighborCount=40&highlightRegex=simul.*%7Csuggest.*%7Ccred.*%7Caudac.*%7Ccohib.*%7Cexcogit.*. Durch Wiederholung dieses Vorgehens entsteht dann schneeballartig ein Wortfeld rund um Fiktion und Faktualität.

⁷ Ein Diskurs zu Faktualität kann mittels eines semantischen Impulses (z. B. *vera*, „Wahres“) auch in solchen Kontexten verfolgt werden, in denen das Ausgangswort gar nicht auftaucht. Ausschlaggebend ist hier die Präsenz semantisch verwandter Wörter wie *fiducia* („Vertrauen, Zuverlässigkeit“), *fabula* („Erzählung, Sage“) oder *facta* („Taten, Geschehnisse“), um die Einordnung ganzer Textpassagen in eine gemeinsame thematische Domäne zu ermöglichen: https://korpling.org/mc/semantics?searchRegex=uera&nearestNeighborCount=20&isKWICview=true&highlightRegex=fiduci.*%7Ccert.*%7Csuspica.*%7Cpraeter.*%7Cintrepid.*%7Csapient.*%7Cfact.*%7Cfabul.*%7Clice.*%7Copin.*%7Cmanifest.*%7Cprob.*%7Ccocog.*.

- Analyse von gender- oder genrespezifischer Sprache bei einzelnen Autoren oder bei Autoren einer Epoche (Cordes, 2020, 40)
- Diachrone oder synchrone Erforschung der Funktionsweise von Metaphern, z. B. die mythische Umdeutung militärischer Expeditionen (Cordes, 2020, 41f.)

A2.3 Domänenspezifische Evaluation der NLP-Methoden

- altsprachliche Treebanks für POS-Tagging
- altsprachliche Orts- und Personenlexika für NER
- altsprachliche Sentimentlexika

A2.4 Lernbausteine für den Einstieg in die Software

- geeignete Methoden auf die Panegyrici Latini anwenden: Word Embeddings, NER, Sentimentanalyse
- Didaktische Konzeption der Use Cases, der Ergebnisse und angewandten NLP-Methoden
- Veröffentlichung ausgewählter Use Cases als Lernbausteine auf der Daidalos-Plattform

A2.5 Methodenreflexion für die Fachcommunity

- Kriterien für die Reflexion zum analogen und digitalen Methodeneinsatz erarbeiten und in der Fachcommunity diskutieren
- strukturierte Beispielreflexionen durchführen
- Bewertungsrahmen zur Evaluation von Forschungsentscheidungen entwerfen
- Sammelband zum Einsatz von NLP-Methoden und Methodenreflexion herausgeben

Meilensteine (Projektmonat)

- M2.1 (12) Taxonomie erstellt und mit exemplarischen Forschungsfragen veröffentlicht; initiale Reflexionskriterien erarbeitet; Evaluationen für POS-Tagging und Sentimentanalyse abgeschlossen
- M2.2 (24) alle Evaluationen abgeschlossen und dokumentiert; Reflexionskriterien diskursiv weiterentwickelt; Bewertungsrahmen erstellt
- M2.3 (36) NLP-Methoden auf Use Cases angewandt; alle OERs veröffentlicht; Sammelband publiziert

Abschluss: Materialien der Methodenreflexion auf der Daidalos-Plattform als OER bereitgestellt, Bewertungsrahmen für methodische Entscheidungen entwickelt, Publikation des Sammelbandes

Leitung: IKP

Beteiligt: IdSL, CMS

Umfang: 7 PM

Zeitspanne: 01-36

2.3.3 AP3: Vernetzte Sprachdaten

Ziel: plattformunabhängige Isolation der NLP-Implementierungen; Nutzung generischer Datenaustauschformate; rollenbasierte Regulierung des Zugriffs; Gewährleistung der technischen Erweiterbarkeit; Integration externer Plattformen für Datensätze und NLP-Dienste; explizite Dokumentation von Metadaten und Bias für Datensätze

Teilarbeitspakete

A3.1 Datenaustausch

- einheitliche, international etablierte Datenformate (NLP Interchange Format, PAULA XML) für den Austausch zwischen einzelnen Workflow-Elementen nutzen
- konfigurierbare, mit der NFDI kompatible Exportformate anbieten (XML, CSV, PDF)

A3.2 Identitätsmanagement

- Datenschutz und simple Zugriffsbeschränkungen prototypisch implementieren
- rollenbasiertes Zugriffssystem etablieren

A3.3 Interoperabilität

- erweiterbares Datenmodell implementieren und Anwendungsschnittstellen (APIs) dokumentieren
- Datensätze und NLP-Dienste von externen Plattformen (European Language Grid, Docker-Hub) integrieren

A3.4 Dokumentation

- Erstellung beispielhafter Data Sheets (Gebru u. a., 2021) für die Datensätze und Visualisierungen in den Demo-Workflows
- interaktive Beschreibung der Schnittstellen für einzelne NLP-Dienste nach internationalen Standards

Meilensteine (Projektmonat)

M3.1 (12) Workflows nutzen einheitliche Datenformate; Datenmodell ist implementiert

M3.2 (24) Workflow-Output ist bei jedem Zwischenschritt exportierbar; alle APIs sind dokumentiert

M3.3 (36) Zugriffsregelung erfolgt rollenbasiert; externe Datensätze und NLP-Dienste sind integriert

Abschluss: genutzte Datenaustauschformate und APIs dokumentiert; Anbindung externer Datensätze und NLP-Dienste dokumentiert

Leitung: CMS

Beteiligt: IdSL

Umfang: 7 PM

Zeitspanne: 01-36

2.3.4 AP4: Intelligentes Design für NLP-Workflows

Ziel: domänenspezifische Anpassung der grafischen Nutzungsschnittstelle (GUI) und Evaluation für konkrete Use Cases; Gewährleistung und Empfehlungen zur Konfigurierbarkeit von Daten und Methoden; Berücksichtigung internationaler Standards des Web Design; Unterstützung multimodaler Workflows; automatische Vorschläge für Optionen zur Datenmodellierung und Workflow-Umsetzung

Teilarbeitspakete

A4.1 Accessibility & Visuelles Design

- Barrierefreiheit nach gängigen Standards (W3C Web Content Accessibility Guidelines, Lighthouse) evaluieren
- Unterstützung der Forschenden bei der Auswahl passender Lizenzen für ihre Ergebnisse
- Zwischen- und Endergebnisse (s. Abb. 2) der NLP-Workflows interaktiv und konfigurierbar visualisieren (vgl. die Funktionalität bei eAQUA am Bsp. *bellum*)
- Umsetzung internationaler visueller Designprinzipien wie Material Design; Deaktivierung von spezifisch antiken Diakritika ermöglichen

A4.2 Interaktivität

- integrierte Tutorials mit interaktiven Übungen (z.B. H5P-basiert)
- Participatory Design umsetzen: früher Austausch mit Forschenden, gemeinsame Erstellung von Hypothesen-Statements

A4.3 Empfehlung von Konfigurationen

- schneller Einstieg mit wenig Vorkenntnissen: typische Parameter einzelner Methoden dokumentieren, sinnvolle Standards auswählen und wichtige Alternativwerte anbieten
- Forschungsinteressen zu geeigneten Workflows zuordnen; Recommender-basiert entsprechende Datensätze und Methoden vorschlagen

A4.4 Flexibilität: Individuelle Korpora und Workflows

- Erstellung eigener Subkorpora unterstützen, auch über die Grenzen von Autorschaft, Genre oder Epoche hinweg; Auswahl aus bestehenden Texten oder eigener Upload
- eigene Kombinationen verschiedener NLP-Methoden auf individuellen Datensätzen durch vollständig konfigurierbare Jupyter-Notebooks ermöglichen

A4.5 Evaluation der GUI

- GUI für konkrete Use Cases evaluieren
- Ergebnisse der Evaluation publizieren

Meilensteine (Projektmonat)

M4.1 (12) GUI ist barrierefrei und visualisiert Ergebnisse

M4.2 (24) Methoden und Datensätze sind individuell anpassbar

M4.3 (36) Plattform bietet automatisch Vorschläge für Datensätze, Methoden und Visualisierungen an

Abschluss: GUI ist in Bezug auf konkrete Use Cases positiv evaluiert; Datensätze und Methoden wurden durch Forschende individuell konfiguriert; GUI entspricht den internationalen Standards für Web Design; Plattform bietet proaktiv Vorschläge für auswählbare Datensätze und Methoden an

Leitung: CMS

Beteiligt: IKP, IdSL

Umfang: 9 PM

Zeitspanne: 01-36

2.3.5 AP5: Projektmanagement & Community Building

Ziel: Ausbau der fachspezifischen Community of Practice mit Interesse an NLP-Methoden, Bekanntmachung des Daidalos-Projektes (national, international), Durchführung verschiedener Entwickler-Workshops und Fortbildungen, Ausrichtung eines Workshops mit den modernen Philologien und der DH-Community, organisatorische Steuerung des Projekts

Teilarbeitspakete

A5.1 Projektmanagement

- kurz- bis mittelfristige Planung sowie strategische Zielanpassungen
- Projektkommunikation (Websites, Mailinglisten, direkte Gespräche mit Forschenden)
- Koordination der Arbeit am Sammelband

A5.2 Datenschutz & Forschungsdatenmanagement

- Datenschutzerklärung und Nutzungsordnung, um den Umgang mit Forschungsdaten sicher und transparent zu gestalten
- übersichtliche Gesamtdokumentation des Forschungsdatenmanagements in Daidalos

A5.3 Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

- Fortbildungsserie zu Methodeneinsatz und -reflexion konzipieren und durchführen
- Entwickler-Workshops zur Evaluation von GUI und Use Cases konzipieren, durchführen und evaluieren
- Workshop zum Einsatz von NLP in der Literaturwissenschaft planen und durchführen

A5.4 Vernetzungsmaßnahmen & Community Building

- Netzwerken mit anderen DH-Projekten und in der Fachcommunity
- Bekanntmachung des Projektes national und international
- Arbeit im AK BridgeClassics mit dem Fokus auf Anwendung von Daidalos in einer forschungsorientierten Lehre

Meilensteine (Projektmonate)

M5.1 (12) Kommunikationswege etabliert, Fortbildungsserie initiiert, Beitragende für Sammelband identifiziert

M5.2 (24) Datenschutzerklärung und Nutzungsordnung vorhanden, Beiträge zum Sammelband liegen für Review vor

M5.3 (36) Community of Practice erweitert, Sammelband publiziert, Workshops durchgeführt

Abschluss: Community of Practice (Mercieca, 2017) für Daidalos, die die angebotenen Methoden anwendet, die entwickelten OER-Materialien zur Methodenreflexion in die eigene Lehre einbindet und so als Multiplikationsinstanz fungiert; Sammelband publiziert; Workshops durchgeführt

Leitung: IKP

Beteiligt: IdSL, CMS

Umfang: 5 PM

Zeitspanne: 01-36

3 Literaturverzeichnis

Babeu, A. (2015). *Classics, "Digital Classics" and Issues for Data Curation*.

Ben Zaken, E., Ravfogel, S. und Goldberg, Y. (Juni 2021). *BitFit: Simple Parameter-efficient Fine-tuning for Transformer-based Masked Language-models*.

Cordes, L. (2020). „Wenn Fiktionen Fakten schaffen. Faktuales und fiktionales Erzählen in den spätantiken Panegyrici Latini“. In: *Faktuales und fiktionales Erzählen II. Geschichte – Medien – Praktiken*. Hrsg. von D. Breitenwischer, H.-M. Häger und J. Menninger. Baden-Baden, S. 31–56. DOI: 10.5771/9783956505126-31.

- Dobó, A. (2019). „A Comprehensive Analysis of the Parameters in the Creation and Comparison of Feature Vectors in Distributional Semantic Models for Multiple Languages“. Diss. szte.
- Florio, M. und Sirtori, E. (2014). „The Evaluation of Research Infrastructures: A Cost-Benefit Analysis Framework“. In: *Departmental Working Papers 2014-10*, S. 1–50.
- Gemeinhardt, P. (2007). *Das Lateinische Christentum Und Die Antike Pagane Bildung*.
- Girardet, K. M. (2007). *Gerechter Krieg–Von Ciceros Konzept Des Bellum Iustum Bis Zur UNO-Charta*.
- Gothelf, J. und Seiden, J. (Sep. 2016). *Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams*. Sebastopol.
- Gries, S. T. und Divjak, D. (2009). „Behavioral Profiles: A Corpus-Based Approach to Cognitive Semantic Analysis“. In: *New directions in cognitive linguistics*, S. 57–75.
- Kaplan, J. u. a. (Jan. 2020). „Scaling Laws for Neural Language Models“. In: *arXiv:2001.08361 [cs, stat]*. arXiv: 2001.08361 [cs, stat].
- Krause, T. (Jan. 2019). „ANNIS: A graph-based query system for deeply annotated text corpora“. In: *Humboldt-Universität zu Berlin*. DOI: 10.18452/19659.
- Mambrini, F. u. a. (2020). „LiLa: Linking Latin. Risorse Linguistiche per Il Latino Nel Semantic Web“. In: *Umanistica Digitale 4.8*, S. 63–78.
- Mercieca, B. (2017). „What Is a Community of Practice?“ In: *Communities of Practice: Facilitating Social Learning in Higher Education*. Hrsg. von J. McDonald und A. Cater-Steel. Singapore, S. 3–25. DOI: 10.1007/978-981-10-2879-3_1.
- Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G. und Dean, J. (2013). „Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space“. In: *arXiv preprint arXiv:1301.3781*, S. 1–12. arXiv: 1301.3781.
- Minixhofer, B., Paischer, F. und Rekabsaz, N. (Dez. 2021). „WECHSEL: Effective Initialization of Subword Embeddings for Cross-Lingual Transfer of Monolingual Language Models“. In: *arXiv:2112.06598 [cs]*. arXiv: 2112.06598 [cs].
- Monachini, M., Nicolosi, A. und Stefanini, A. (2018). „Digital Classics: A Survey on the Needs of Ancient Greek Scholars in Italy“. In: *Proceedings of the CLARIN 2017 Conference*, S. 1–5.
- Ragni, A., Knill, K. M., Rath, S. P. und Gales, M. J. (2015). „Data Augmentation for Low Resource Languages“. In: *Proceedings of a Meeting Held 14-18 September 2014, Singapore*. Hrsg. von H. Li und P. Ching. New York, S. 810–814.
- Schulz, K. und Beyer, A. (Juli 2018). *CALLIDUS: Natural Language Processing and Empirical Studies for Teaching Latin*. Talk. Boston, MA. DOI: 10.5281/zenodo.3547241.
- Sennrich, R., Haddow, B. und Birch, A. (Aug. 2016). „Neural Machine Translation of Rare Words with Subword Units“. In: *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. Berlin, Germany, S. 1715–1725. DOI: 10.18653/v1/P16-1162.
- Šterbenc Erker, D. und Šterbenc Erker, D. (2015). „Frauenbilder in Der Religionsgeschichte: Der Fall Der Ludi Saeculares“. In: *Frauenbild Im Wandel*. Bd. 7. IPHIS - Gender Studies in Den Altertumswissenschaften, S. 119–139.
- Straka, M., Hajic, J. und Straková, J. (2016). „UDPipe: Trainable Pipeline for Processing CoNLL-U Files Performing Tokenization, Morphological Analysis, POS Tagging and Parsing“. In: *LREC*, S. 4290–4297.
- Wang, Y., Yao, Q., Kwok, J. T. und Ni, L. M. (Juni 2020). „Generalizing from a Few Examples: A Survey on Few-shot Learning“. In: *ACM Computing Surveys* 53.3, 63:1–63:34. DOI: 10.1145/3386252.
- Wilkinson, M. D. u. a. (März 2016). „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“. In: *Scientific Data* 3.160018, S. 1–9. DOI: 10.1038/sdata.2016.18.